

VACINAS NONVALENTE E QUADRIVALENTE: CARACTERÍSTICAS E DIFERENÇAS

[Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 13/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10001980

Natallia Bessa Santos Correia¹

Laís Barbosa de Azevedo Bulsoni²

RESUMO

O artigo tem como principal temática o papiloma vírus humano, onde trata a respeito das patologias que o vírus mais acomete e suas formas de prevenção. O objetivo principal do artigo é tratar a respeito da diferença entre os tipos de prevenção. A pesquisa se desenvolveu a partir de uma abordagem qualitativa, de forma a fazer uma descrição do fenômeno, classificando a pesquisa como descritiva, a partir do método indutivo que parte do geral e, a seguir, desce ao particular. O Papilomavírus humano causa infecções em todos os gêneros, mas principalmente, em mulheres com vida sexual ativa, sendo que o principal pico de infecção viral ocorre em mulheres de 18 a 25 anos de idade. A infecção por HPV tem uma ocorrência frequente, principalmente, no sexo feminino, mas nem sempre a persistência do vírus no organismo causa o câncer de colo de útero. Dentre as vacinas para prevenção do HPV tem-se as profiláticas e a terapêutica, sendo que a profilática apresenta uma resposta mais eficiente, pois estimula anticorpos impedindo o processo infeccioso em contato com o vírus, portanto o sistema imunológico do indivíduo vai reconhecê-lo e combatê-lo. Sendo assim, pode-se concluir que existem opções confiáveis e que possuem uma alta cobertura de regiões para proteger.

Palavras-Chaves: Papiloma vírus humano. Prevenção. HPV. Vacina.

ABSTRACT

The article has as its main theme the human papilloma virus, which deals with the pathologies that the virus most affects and its forms of prevention. The main objective of the article is to address the difference between the types of prevention. The research was developed from a qualitative approach, in order to make a description of the phenomenon, classifying the research as descriptive, from the

inductive method that starts from the general and then goes down to the particular. The human papillomavirus causes infections in all genders, but mainly in women with an active sex

life, and the main peak of viral infection occurs in women aged 18 to 25 years. HPV infection is a frequent occurrence, especially in females, but the persistence of the virus in the body does not always cause cervical cancer. Among the vaccines for HPV prevention there are prophylactic and therapeutic, and the prophylactic has a more efficient response, because it stimulates antibodies preventing the infectious process in contact with the virus, so the immune system of the individual will recognize and fight it. Thus, it can be concluded that there are reliable options that have a high coverage of regions to protect.

Key words: Human papilloma virus. Prevention. HPV. Vaccine.

INTRODUÇÃO

Um dos vírus que mais infectam homens e mulheres no mundo e podem causar câncer em diversas regiões do corpo humano, é o Papiloma Vírus Humano (HPV). Esse vírus é membro da família Papillomavirus, do gênero Papillomavirus, sua variação genética origina mais de 200 tipos, transmitido sexualmente, o papilomavirus pode afetar diversas áreas como o revestimento do colo uterino, a vulva e a vagina, o pênis, garganta, ânus, pele e mucosas, que se não tratadas podem, em ambos, os sexos, lesões benignas, como verrugas genitais ou neoplasias como câncer no colo do útero (PANOBIANCO et al., 2013; CIANCIARULLO et al., 2022).

Os mais diversos tipos de papilomavirus podem causar lesões como verrugas genitais ou infecções originam lesões pré-malignas que se não tratadas podem causar neoplasias como câncer no colo do útero, câncer cervical, anal e peniano (PANOBIANCO et al., 2013)

No Brasil, o câncer do colo do útero é o terceiro mais incidente entre mulheres. Para o ano de 2022 foram estimados 16.710 casos novos, o que representa um risco considerado de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres e em 2023 a estimativa é de que apareçam 17.010 novos casos (INCA, 2023). A taxa de mortalidade por câncer de colo de útero ocorre numa incidência de 4,60 óbitos/100 mil mulheres (INCA, 2022).

As infecções causadas pelo HPV são detectadas por meios de exames simples como o Papanicolau e a Peniscopia, mas o tratamento depende do grau em que a infecção é descoberta sendo para isso usados diversos fármacos e/ou tratamentos cirúrgicos (CASTRO et. al. (2004). Em diversos países, como no Brasil, já ocorre também orientações e indicações de vacinas para prevenir o câncer de colo de útero e, assim, buscar reduzir a incidência das doenças em homens e mulheres e consequentemente a mortalidade por esse vírus (BRASIL, 2014)

Essa revisão bibliográfica tem como objetivo realizar uma síntese sobre o HPV de forma a relacionar as principais características das vacinas quadrivalente e nonavalente, de forma a contribuir com a disseminação do conhecimento e da eficácia das respectivas vacinas para a prevenção do câncer de colo do útero e a redução da taxa de mortalidade, principalmente, de mulheres, por essa doença, fator este que justifica a realização desta pesquisa.

2. METODOLOGIA

O artigo em questão consiste em uma revisão sistemática de literaturas previamente analisadas e estudadas. Tendo como parâmetro de busca o intervalo de publicação de 2013 a 2023, e os idiomas em português e inglês. As plataformas Google Acadêmico, Lilacs, Febrasgo, Instituto Nacional do câncer, Revista Brasileira de Cancerologia, Scielo e PubMed foram utilizadas para localizar os artigos com as seguintes palavras chaves utilizadas: nonavalente, Gardasil 9, segurança HPV nonavalente, HPV, nova vacina HPV.

Para a realização deste projeto, foram selecionados os artigos que continham como principal temática a nova vacina desenvolvida para a prevenção do HPV, nomeada de Gardasil 9, além desta, artigos com o objetivo de identificar as principais patologias que as vacinas bivalentes de quadrivalente, assim como seus efeitos adversos, também foram incluídos para confeccionar o projeto. Já os artigos excluídos do projeto, possuíam critérios como: fuga do tema, que retratavam mais a respeito do tratamento do câncer do que a prevenção, artigos acadêmicos ou de conclusão de quaisquer cursos.

Dando segmento ao processo de montagem da base de dados, foram separados 32 artigos para realizar a leitura e encontrar os que se encaixavam nos critérios estabelecidos, tendo sido selecionados 8 destes artigos para serem utilizados já que eles têm como temática comum a vacinação preventiva para o HPV, e a questão de segurança de aderir ao novo esquema mesmo após ter realizado o antigo. Para compor os estudos analisados, a pesquisa se desenvolveu a partir de uma abordagem qualitativa, de forma a fazer uma descrição do fenômeno, classificando a pesquisa como descritiva, a partir do método indutivo que parte do geral e, a seguir, desce ao particular. (PRODANOV; FREITAS, 2013)

2. REVISÃO DA LITERATURA

O Papilomavírus humano causa infecções em todos os gêneros, mas principalmente, em mulheres com vida sexual ativa, sendo que o principal pico de infecção viral ocorre em mulheres de 18 a 25 anos de idade (O HPV é uma espécie que se subdividi em mais de 100 tipos, desses os que causam infecções mais graves são os vírus de número 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58, estes são associados a lesões de alto grau como Neoplasia Intraepitelial Cervical – NIC II e NIC III, e câncer do colo do útero, destacando, ainda, os tipos 16 e 18 que apresentam uma maior capacidade de provocar carcinomas ou câncer. (RODRIGUES, 2009). Globalmente, os dois tipos relacionados anteriormente, são responsáveis por 71% dos casos de câncer cervical, 85% de cânceres de cabeça e pescoço relacionados ao HPV e 87% de todos os cânceres anais (WHO, 2022). No entanto, nem todas as pessoas infectadas pelo vírus desenvolvem algum tipo de infecção ou câncer, existem infecções que não apresentam sintomas e em 90% dos casos de pacientes assintomáticos a contaminação regride espontaneamente e em até dois anos (CDC, 2014).

A infecção por HPV tem uma ocorrência frequente, principalmente, no sexo feminino, mas nem sempre a persistência do vírus no organismo causa o câncer de colo de útero, a infecção só evolui para câncer quando há ocorrência de alterações celulares, condição que se estiver relacionada ao tabagismo uso de contraceptivos orais, herpes vírus simples tipo 2, resposta imune, multiplicidade de parceiros, entre outros, pode facilitar o desenvolvimento do câncer. (CASTELLSAGUÉ, 2008)

Figura 2. Representação espacial das taxas estimadas de incidência por neoplasia maligna do colo do útero, ajustadas por idade pela população mundial, por 100 mil mulheres, segundo Unidade da Federação, 2022

Fonte: Inca 2022, Dados e Números sobre câncer do colo do útero. Acesso em 21/05/2023.

A prevenção as infecções causadas pelo HPV, principalmente as infecções persistentes, que podem causar câncer de colo de útero, podem ser prevenidas por meio do Papanicolau e de vacinas, pois o diagnóstico precoce contribui para a cura de grande parte dos casos. No Brasil, a oferta de exames para preventivos para mulheres de 25 a 64 anos vem aumentando desde 2016. Essa faixa etária é a recomendada para o rastreio, a cada três anos, conforme as atuais Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer do Colo do Útero no Brasil, em 2021, 82% desse público realizou os exames preventivos (INCA, 2022). Há evidências científicas de que a prevenção e a detecção precoce podem reduzir a incidência e a mortalidade por câncer de colo de útero, fatores que levaram o Brasil a ampliar ações para a prevenção e cobertura vacinal no público-alvo, com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade, principalmente em regiões mais pobres, como o Estado do Acre que ainda apresenta uma taxa elevada conforme o gráfico. (INCA, 2016)

Figura 3. Representação espacial das taxas de mortalidade por câncer de colo do útero, ajustadas por idade pela população mundial, por 100.000 mulheres. Brasil e unidades da federação do Brasil, 2020.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica as infecções por Papilomavirus Humano como problema de saúde, em 2020, a organização adotou uma estratégia global para eliminar o câncer de colo de útero em 10 anos, a ação incluiu 194 países, incluindo o Brasil (FREBASGO, 2023; SBIM, 2023). A

estratégia para a redução de casos de infecção pelo papilomavirus se baseia em três pilares: prevenção, rastreamento e gerenciamento do câncer e das lesões precursoras. (SBIM, 2023)

Nesse contexto, informar a população sobre a importância da realização do exame preventivo de Papanicolau e a conscientização de que as vacinas podem agir na eliminação do vírus são duas estratégias de vital importância para o controle, a redução e a cura.

A PREVENÇÃO POR VACINA

Em todo o mundo, são vários os países que introduziram vacinação contra HPV em seus programas de saúde pública, entre eles temos Suécia, Finlândia, Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unido, entre outros. Nesses países houve uma significativa redução das taxas de prevalência e de infecções, câncer e de lesões pré-neoplásicas, após a ação de vacina de HPV nos setores de saúde pública. (LEI J; ELFSTRÖM, 2020; NDLELA, 2021)

As vacinas contribuem para que o sistema imunológico possa combater os invasores, elas preparam o organismo antecipadamente contra patógenos invasores ou apoiam na luta ativa contra os germes. (KEITH, 2021)

Em 1991, as infecções do papilomavirus humanos de alto grau começaram a ser prevenidas por vacinas desenvolvidas por Zhou, inicialmente as vacinas preveniam dois tipos de vírus, o 16 e o 18, pois eram os mais prevalentes nos casos de câncer cervical, de acordo com os dados epidemiológicos conhecidos à época, denominada Bivalente ou Cervarix e licenciada em 2009. (SCHILLER; DAVIES, 2004).

Em 2006, foi produzida pelo Laboratório Merck Sharp & Dohme Corp a vacina que contribuía para a prevenção de 4 tipos de vírus, os tipos 6, 11, 16 e 18, denominada Quadrivalente ou Gardasil-4 (CDC, 2014). Em 2014, foi registrada e aprovada, nos Estados Unidos, a vacina que protege o ser humano do vírus dos tipos 6, 11, 18, 31, 33, 45, 52 e 58, denominada Nonavalente ou Gardasil-9 (ANVISA, 2017)

No Brasil, foram licenciados os três tipos de vacinas, no entanto, a Bivalente foi licenciada em 2007, mas em 2021 a sua comercialização foi interrompida. Em 2006, foi licenciada e Quadrivalente e nesse mesmo ano passou a ser oferecida pelos setores privados de vacinação, mas só em 2014, a vacina integrou os setores e o cronograma nacional de vacinação do Brasil. Já a mais nova vacina que é a Nonavalente foi licenciada no país em 2017, e passou a ser comercializada em setores privados em março de 2023, não tendo, ainda, previsão de quando a mesma será ofertada no setor público. (SBIM, 2023)

Dentre as vacinas para prevenção do HPV tem-se as profiláticas e a terapêutica, sendo que a profilática apresenta uma resposta mais eficiente, pois estimula anticorpos impedindo o processo infeccioso em contato com o vírus, portanto o sistema imunológico do indivíduo vai reconhecê-lo e combatê-lo, estando nessa classificação a bivalente que previne os tipos 16 e 18 e a vacina quadrivalente que previne além dos tipos 16 e 18, previne os tipos 6 e 11. Ambas estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) gratuitamente para meninas entre 9 e 14 anos de idade com duas doses no esquema vacinal de 0-6 meses respeitando o intervalo de, no mínimo, 6 meses entre as doses. Meninas e mulheres de 9 a 26 anos vivendo com

HIV/AIDS permanece o esquema de três doses (zero, dois e seis) (ZARDO et al., 2013; BRASIL, 2014). A Vacina nonavalente também, profilática, foi licenciada para uso em setores privados em 2014. (CIANCIARULLO et al., 2022)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo em questão baseou-se em 8 artigos entre os anos de 2015 a 2023, afim de identificar diferenças entre as vacinas HPV4 e HPV9, observando fatores como imunogenicidade, efetividade, entre outros. De forma a contribuir com a disseminação e conhecimento sobre a vacina do papilomavirus humano, já o Brasil, apesar ter uma boa experiencia em cobertura vacinal, quando de fala em vacina para prevenção contra o HPV o país não atinge as metas, em razão de vários fatores como a falta de informação sobre a eficácia das vacinas, por exemplo. (PEIXOTO, 2018; ALMEIDA, et al., 2020; COSTA et al., 2022).

As vacinas disponíveis no Brasil são três e se compõem conforme o quadro abaixo,

Quadro 1 – Comparação entre vacinas profiláticas contra HPV baseadas em Virus-like Particles (VLP)

Bivalente (Cervarix)	Quadrivalente (Gardasil)	Nonavalente (Gardasil)	
Glaxo Smith Klein	Merck Sharp; Dohme	Merck Sharp; Dohme	Fabricante
16/18	6/11/16/18	6/11/16/18/31/33/45/52/58	Tipo de HPV da VLP
µg 20/20	µg 20/40/40/20	µg 30/40/60/40/20/20/20/20	Dose de Proteína L1
<i>Trichoplusia ni</i> linhagem celular de inseto infectada com baculovirus recombinante para L1	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (levedura) expressando L1	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (levedura) expressando L1	Célula Produtora
µg de hidróxido de alumínio, 50 µg de 3-O-500 desacil-4'-monofosforil lipídeo A (MPL)	µg de sulfato de 225 hidróxido de alumínio	µg de sulfato de hidróxido de 225 alumínio	Adjuvante
meses 6, 1, 0	meses 6, 2, 0	meses 6, 2, 0	Escala de Injeção

No entanto, essa pesquisa será delimitada este estudo nas vacinas Gardasil quadrivalente e Gardasil nonavalente. As vacinas nonavalente e quadrivalente, se diferenciam inicialmente pelo de tipos de vírus que confere proteção, a nonavalente previne contra os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18 e a nonavalente protege contra os tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58. (BORBA; PEREZ; PASCOAL, 2022)

A vacina papilomavírus humano quadrivalente para os tipos 6, 11, 16 e 18 (recombinante) é uma vacina (injeção) que ajuda a proteger contra as seguintes doenças causadas pelo papilomavírus humano (HPV) em meninas e mulheres de 9 a 26 anos de idade, sendo que para pessoas imunocomprometidas a vacina quadrivalente pode ser indicada para mulheres de até 45 anos (FREBASGO, 2023). Gardasil nonavalente é indicada para a prevenção de cânceres do colo do útero, da vulva, da vagina e do ânus; lesões pré-cancerosas ou displásicas; verrugas genitais e infecções persistentes causadas pelo papilomavírus humano (HPV) em meninas e mulheres de 9 a 45 anos de idade. (FREBASGO, 2023)

A vacina quadrivalente quando bem administrada pode proteger o organismo em até 50% para neoplasia intraepitelial cervical de grau II ou III *NIC 2/3) e uma proteção de até 70% contra câncer cervical, já a nonavalente teve os percentuais de proteção contra o câncer aumentado, sendo que a proteção para o câncer cervical pode ser em 90%. (DAMME et al. 2015)

Os estudos comparativos entre vacinas bivalente e quadrivalente demonstraram que a quadrivalente tem mais ter maior imunogenicidade contra o

papiloma vírus humano 6, 11, 16,18 e maior segurança de uso em relação ao risco/benefício, mas quando comparada a quadrivalente com a nonavalente observase que a nonavalente tem a mesma imunogenicidade para os respectivos vírus quanto a quadrivalente e maior proteção contra os tipos de HPV 31, 33, 45, 52 e 58, sendo está proteção em torno de 97% quando se trata de doenças cervicais, vulvares e vaginais (COSTA et al., 2022; GARLAND et al., 2015). Demonstrando essa proteção em relação aos vírus 31, 33, 45, 52 e 58 a eficácia foi de: 96,7% (IC95%: 80,9-99,8) para lesões de alto grau; 96,3% (IC95%, 79.5-99.8) para neoplasia cervical de alto grau, AIS e câncer cervical e 96% (IC95%, 94,4-97,2) para infecção persistente. (SBIM, 2023)

A vacina quadrivalente pode ser aplicada em mulheres imunodeprimidas e nas que estão amamentando, pois, a vacina é composta de partículas semelhantes ao vírus, e não propriamente pelo vírus, sendo o mesmo seguido para a nonavalente (ZARDO et al., 2014). No entanto, a vacina não é contraindicada para mulheres grávidas. (BRASIL, 2019)

As vacinas previnem contra cânceres de colo do útero, da vulva, da vagina e do ânus, previne contra verrugas genitais e infecções e lesões anormais e pré-cancerosas do colo do útero, com a nonavalente o percentual de prevenção aumentou ficando entre os percentuais demonstrados no quadro abaixo:

Quadro 2 – Variação de prevenção após aplicação da Nonavalente

Varição de prevenção após aplicação da Nonavalente	
•	<u>Câncer de colo do útero</u> : 70% para 90%
•	<u>Câncer de vulva</u> : 70-75% para 85-90%
•	<u>Câncer de vagina</u> : 65% para 80-85%
•	<u>Câncer de ânus</u> : 85-90% para 90-95%
•	<u>Câncer de pênis</u> : 75-80% para 85%
•	<u>Câncer de orofaringe</u> : 85% para >90%

Fonte: Adaptado de Frebasgo, 2023.

Para o esquema vacinal, pode se resumir a aplicação das vacinas nonavalente e quadrivalente em:

Idade	História Vacinal	Conduta
9 a 14 anos	Sem história de Vacina HPV	Duas doses de HPV4 (0-6 meses) *
	Uma dose de Vacina HPV	Completar com uma dose de HPV4 #
	Duas doses de Vacina HPV	Considerar Vacinada##
15 a 45 anos	Sem história de Vacina HPV	Três doses de HPV9 (0-2-6 meses)
	Uma dose de Vacina HPV	Duas doses de HPV9 (0-6 meses)
	Três doses de Vacina HPV	Considerar vacinada##

*Se optar pela vacina HPV9 o esquema é igual.

#Se optar pela vacina HPV9 iniciar esquema de duas doses de HPV9 (0-6 meses). O intervalo mínimo é de 5 meses.

##Se optar em revacinar, três doses de HPV9 (0-2-6 meses), respeitando o intervalo mínimo de um após a última dose de HPV2 ou HPV4.

O Brasil retomou em março de 2023 o calendário de vacina com a quadrivalente e lançou o teste molecular para detecção do HPV em todo país. (BRASIL, 2023)

CONCLUSÃO

As prisões femininas são espaços precários e na maioria das vezes as mulheres não são ouvidas em seus direitos mínimos como saúde e materiais de higiene pessoal. Quando se trata de mulheres grávidas observa-se uma maior inviolabilidade de seus direitos, como por exemplo o direito de realizar o pré-natal, o direito de amamentar seu filho, entre outros.

As mulheres presas perdem o direito de ser mãe, de cuidar de sua família, passando a responsabilidade de cuidar de sua família para outros, ou seja, há uma série de direitos essenciais violados entre eles preservação de vínculos e relações familiares, ressocialização, saúde, educação, trabalho, bem-estar e projeto de vida.

As políticas prisionais devem ser políticas de mudanças de vida e conduta, com ações de reabilitação que permita a mulher reingressar na sociedade com condições de vida digna e que distancie a mulher do crime, para tanto, há política de prever para as mulheres oportunidades de formação social e escolar que dê vida digna a mulher fora da prisão, e para as mulheres grávidas projetos que permitam a mulher ter uma gravidez saudável, maternidade, que ela crie vínculos com seu filho e sua família, saúde e lazer para mãe e filho.

Para uma política que humanize as penitenciárias femininas é preciso ouvir as mulheres presas, e para melhorar o sistema prisional para as grávidas é importante reformar políticas públicas e tornar os espaços prisionais femininos, pois hoje eles são um ambiente masculinizados, superlotados e precários em todos os sentidos desde lugares para dormir até para material de higiene íntima e pessoal.

Os analisar os aspectos do sistema penitenciário feminino no Brasil, dando enfoque as mulheres grávidas em fase de cumprimento de pena, é fator imprescindível para garantir direitos mínimos às mulheres grávidas, mães, mulheres, promovendo mudanças e ofertando melhores condições para a permanência do bebê com a mãe, construções de berçários para que a mãe estabeleça vínculos com o filho, creches para que os filhos possam viver perto de suas mães e um ambiente acolhedor e digno de vida para mulheres e grávidas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, et al. **Cobertura Vacinal ANTI-HPV e motivos de não vacinação**. Rev. Eletrônica Acervo Enfermagem, Vol.2| e2600|DOI: <https://doi.org/10.25248/REAenf.e2600.2020>Página

1de 9. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/enfermagem/article/view/2600/1294>. Acesso em: 25 de maio de 2023.

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância **Sanitária. Registrada vacina do HPV com 9 subtipos do vírus, 2017.** Disponível em: [http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-debusca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-](http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-debusca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3875990&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=registrada-vacina-do-hpv-contra-9-subtipos-do-virus&inheritRedirect=true)

[1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3875990&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=registrada-vacina-do-hpv-contra-9-subtipos-do-virus&inheritRedirect=true](http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-debusca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3875990&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=registrada-vacina-do-hpv-contra-9-subtipos-do-virus&inheritRedirect=true) . Acesso em: 15 de junho de 2023.

AROZQUETA, F. J. et al. **Prevalência do Vírus Papiloma Humano e Outras**

Doenças Sexualmente Transmissíveis no Ambulatório de Ginecologia InfantoPuberal na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Rev. Adolesc. Saúde, v.8, n.4, p.6-12, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Ministério da Saúde lança estratégia nacional para prevenção e eliminação do câncer do colo do útero,** 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/marco/ministerio-da-saudelanca-estrategia-nacional-para-prevencao-e-eliminacao-do-cancer-do-colo-do-utero>. Acesso em: 20 de maio de 2023.

BRASIL. Ministério Da Saúde. **Secretaria de vigilância em saúde departamento de vigilância de doenças transmissíveis coordenação-geral do programa nacional de imunizações.** Brasília, cap.5, jul. 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis. **Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais [recurso eletrônico]** / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações. – 5. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

BORBA, L. T.; PEREZ, P. L. V.; PASCOAL, A. C. R.F. **O cenário do atual hpv, câncer e vacinação: uma revisão narrativa da literatura.** Rev. Concilium, Vol. 22, N° 7, 2022.

CENTER FOR DISEASE AND CONTROL INFECTION (CDC). **Sexually Transmitted Disease Surveillance 2013.** Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, 2014a.

CASTRO, T. M.P.G. et al. **Manifestações orais associada ao papilomavírus humano (hpv) conceitos atuais:** revisão bibliográfica. Rev. Bras. Otorrinolaringol., São Paulo, v. 70, n. 4, p. 546-550, Aug. 2004.

CASTELLSAGUÉ, X. **Natural history and epidemiology of HPV infection cervical cancer.** Gynecologic Oncology, v. 110, n. 3, p. 4–7, 2008. Suplemento.

CIANCIARULLO, A. M. et al. **Desenvolvimento de vacinas profiláticas e terapêuticas para HPV.** Editora CRV, Curitiba, 2022.

COSTA, B. S. R. **Uma revisão bibliográfica acerca da vacina contra o HPV e seus desafios.** Brazilian Journal of Health Review. bjhrv5n2-212, 2022.

DAMME, P. V. et al. **Uso da vacina nonavalente contra o HPV em indivíduos previamente vacinados total ou parcialmente com vacinas bivalentes ou quadrivalentes contra o HPV.** Rev. Science Direct, Volume 34, Edição 6, 3 de fevereiro de 2016 , páginas 757-761

FREBASGO. **Recomendações Febrasgo para a Vacina HPV 9,** Comissão Nacional Especializada em Vacinas da Febrasgo, 2023. Disponível em:

<https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/1647-recomendacoes-febrasgo-para-avacina-hpv-9-comissao-nacional-especializada-em-vacinas-da-febrasgo>. Acesso em: 15 de maio de 2023.

GARLAND, S. M. et. al. **Segurança e imunogenicidade de uma vacina contra o HPV 9-valente em mulheres de 12 a 26 anos de idade que receberam anteriormente a vacina quadrivalente contra o HPV.** Rev. National Library of Medicine, Epub 2015.

GRAVITT, P. WINER, R. **História natural da infecção por HPV ao longo da vida: papel da latência viral.** Set 21;9(10):267. doi: 10.3390/v9100267, 2017.

KEITH, E. **A ciência da Vacina: um guia para os prós e contras das vacinas.** Conheça os fatos VS ficção. 2021

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). **Kit de materiais da exposição “A mulher e o câncer do colo do útero”.** 2023

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA).

Parâmetros técnicos para rastreamento do câncer do colo do útero. – Rio de Janeiro: INCA, 2019. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/04/988200/parametros-tecnicos-colo-doutero_2019.pdf. Acesso em: 29 de maio de 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. **Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero.** Coordenação de Prevenção e Vigilância. Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede. 2. ed. Rio de Janeiro: INCA, 2016.

LEI J, Ploner A.; ELFSTRÖM KM, et al. **HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer.** N Engl J Med. 2020; 383:1340-8.

NDLELA B, et al. **The effects of the national HPV vaccination programme in England, UK, on cervical cancer and grade 3 cervical intraepithelial neoplasia incidence:** a register-based observational study. Lancet. 2021; 4;398(10316):208492.

PANOBIANCO, M. S. et al. **O Conhecimento Sobre o HPV entre Adolescentes Estudantes de Graduação em Enfermagem.** Texto contexto – enferm. v.22, n.1, p.201-207, 2013.

PRODANOV, C. C. **Metodologia do trabalho científico [recurso eletrônico]**: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico / Cleber Cristiano Prodanov, Ernani Cesar de Freitas. – 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013

RODRIGUES, A. D. et al. **Comparação das Técnicas de Captura de Híbridas e PCR para Detecção de HPV em Amostras Clínicas**. J Bras Med Lab. Rio de Janeiro, v.45, n.6, p.457-462, 2009

SCHILLER, J.; DAVIES, P. **Cumprindo a promessa: vacinas contra o HPV e câncer cervical**. abr;2(4):343-7. doi: 10.1038/nrmicro867, 2004.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÃO (SBim). **Nota técnica SBim**, 2023. Disponível em: <https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/nt-sbim-vacina-hpv9230505.pdf>. Acesso em: 20 de maio de 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Weekly epidemiological record. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper** (2022 update). 16 december 2022, 97th year/No 50, 2022, 97, 645–672. Disponível em: <http://www.who.int/wer>. Acessado em 25 de março de 2023.

ZARDO, G. P. et al. **Vacina como agente de imunização contra o HPV**. *Ciência & Saúde Coletiva*, 19(9):3799-3808, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/vhx9ghBGgKKWCL6CXJ69X7N/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 28 de maio de 2023.

[1] Discente do 10º período do Curso de Bacharel Medicina pelo Centro Universitário Uninorte. ² Professor do Centro Universitário Uninorte.

¹ Discente do 10º período do Curso de Bacharel Medicina pelo Centro Universitário Uninorte.

² Professor do Centro Universitário Uninorte.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em**

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!